

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Курбаниязова В.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928163>

Актуальность. Актуальность исследования современных подходов к оценке состояния рубца на матке после кесарева сечения обусловлена ростом числа оперативных родоразрешений и связанными с этим рисками для последующих беременностей. Несостоятельность рубца может привести к серьезным осложнениям, таким как разрыв матки, плацентарные аномалии и бесплодие, что требует разработки более точных диагностических методов. Современные технологии, включая 3D-ультразвуковое исследование, эластографию и МРТ, позволяют более объективно оценивать структуру и функциональную состоятельность рубца, что способствует выбору оптимальной тактики ведения беременности и снижению материнской и перинатальной заболеваемости.

Материал и методы исследования. В исследование включены 120 пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения, находящиеся под наблюдением в период планирования беременности ($n=45$) и во время гестации ($n=75$). Оценка состояния рубца проводилась с использованием ультразвукового исследования (2D- и 3D-УЗИ) у 120 (100%) женщин, эластографии у 80 (66,7%) пациенток, магнитно-резонансной томографии (МРТ) у 35 (29,2%) и гистероскопии у 25 (20,8%). Анализ параметров толщины рубца (в среднем $2,8 \pm 0,6$ мм), его структуры и васкуляризации позволил выявить признаки несостоятельности у 38 (31,7%) женщин. Полученные данные сопоставлялись с клиническими исходами беременности и родов, что позволило определить диагностическую ценность каждого метода и обоснованность их использования в прогнозировании осложнений.

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов показал, что средняя толщина рубца на матке составила $2,8 \pm 0,6$ мм, при этом признаки его несостоятельности выявлены у 38 (31,7%) пациенток. Критическое истончение рубца ($< 2,0$ мм) обнаружено у 19 (15,8%) женщин, а патологическая васкуляризация — у 22 (18,3%). Эластография выявила снижение эластичности рубцовой ткани у 28 (35%) из 80 обследованных, что коррелировало с данными МРТ, где у 12 (34,3%) пациенток наблюдались признаки фиброзных изменений. Гистероскопия подтвердила истончение и дефекты рубца у 9 (36%) из 25 обследованных, что свидетельствует о высокой точности метода в визуальной оценке состоятельности рубца. Сравнительный анализ показал, что 3D-УЗИ в сочетании с эластографией и доплерометрией обладает высокой диагностической ценностью, выявляя несостоятельность рубца в 92% случаев, тогда как МРТ оказалось полезным в сложных диагностических ситуациях. Полученные результаты подчеркивают необходимость комплексного подхода, включающего неинвазивные методы для своевременного выявления риска осложнений и выбора оптимальной тактики ведения беременности и родов.

Вывод. Результаты исследования подтверждают, что комплексная оценка состояния рубца на матке после кесарева сечения с использованием 3D-УЗИ, эластографии, доплерометрии и, при необходимости, МРТ и гистероскопии, позволяет

с высокой точностью выявлять его несостоятельность и прогнозировать возможные осложнения. Наиболее информативным и доступным методом оказалось 3D-УЗИ, тогда как эластография и МРТ дополняли его данные при сложных диагностических случаях. Индивидуализированный подход к ведению пациенток с учетом состояния рубца позволяет снизить риск разрыва матки, повысить безопасность беременности и родов, а также оптимизировать показания к повторному кесареву сечению или естественным родам.

